

РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529087>

УДК 129.141.5

ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

А.С. Паламарь,
А.С. Веремчук,
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
СПБГИКиТ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению философских взглядов на мир разными русскими и зарубежными писателями. На примере их литературных произведений выявляется то, каких ценностей, мнений придерживались люди 19-20 веков, насколько общественные идеалы отразились в их работах, что в их понимании составляет истину жизни. За основу взяты художественные произведения русского писателя Михаила Достоевского и зарубежного автора Джека Лондона. Представленные работы служат ответом на вопрос, что волновало общество того времени, какие философские взгляды были в приоритете людей в 19-20 веках, в чем состояли мотивы человека, откуда берется наше восприятие мира. Каждый из них показал свое видение настоящего человека.

Ключевые слова: литература, философия, общество, жизнь, писатели, Ницше, Спенсер, Михаил Достоевский, Джек Лондон, сверхчеловек

PHILOSOPHICAL VIEWS IN LITERATURE

A.S. Palamar,
A.S. Veremchuk,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
SPBGiKiT,
Saint Petersburg

Annotation: The article is devoted to the consideration of the philosophical views of the world by various Russian and foreign writers. The

example of their literary works reveals what values and opinions people of the 19-20 centuries adhered to, how social ideals were reflected in their works, what in their understanding constitutes the truth of life. It is based on the works of art by Russian writer Mikhail Dostoevsky and foreign author Jack London. The presented works answer the question of what worried the society of that time, what philosophical views were the priority of people in the 19-20 centuries, what were the motives of a person, where does our perception of the world come from. Each of them showed his own vision of a real person.

Keywords: literature, philosophy, society, life, writers, Nietzsche, Spencer, Mikhail Dostoevsky, Jack London, superman

Философские воззрения – это то, каких взглядов, принципов придерживается та или иная личность, какие нравственные вопросы существования посещают человека на его жизненном пути, к ним чаще всего относят: «Что есть вселенная?», «Какая цель у человечества?», «Что есть человек?», «Что есть истина?» и др.

На протяжении всего нашего существования, человек пытается разобраться в своем происхождении, предназначении и тем, что стоит за пределами нашей жизни. Отсюда и появились известные всему миру философы, такие как: Аристотель, Платон, Сократ, Ницше, Кант, Конфуций и т.п., которые жили в разные века, но, однако, затрагивали тесно связанные между собой вопросы сущности человеческого бытия. В последствии, их воззрения нашли отражение не только в собственных литературных трудах, писатели со всего мира часто в поисках истины обращались к их работам. Литература всегда была неотделима от философии. В своих произведениях авторы стараются донести до читателя, переосмыслить или создать свое видение тех же самых философских вопросов, что и затрагивались известными философскими деятелями.

Федор Михайлович Достоевский, один из самых читаемых русских классиков во всем мире, никогда не стремился стать академическим философом, но тем не менее его взгляды, проповедуемые трудах, были настолько самобытны, что его заслуженно ставят в ряд с выдающимися философами. Нельзя не отметить, что все творчество Михаила Достоевского пропитано религиозной тематикой, но несмотря на это, проблемы человеческого познания раскрываются на примере обычных людей, вне принадлежности их к какой-либо вере. Современный исследователь русской философии И.И. Евлампиев отмечает, что Достоевский сам выработал мировоззрение, согласно которому в центр на рассмотрение выдвигается необычные понимание человека как такового, его личная философия [1]. Достоевский считается зачинателем идеи русской классической философии,

феномена, который признан уникальным не только в отечественной, но и мировой культуре [2]. Определить, какое место отведено человеку в этом мире писатель старается в своих художественных произведениях, например, "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы".

Центром мира Достоевского является человеческая личность. Достоевский хочет познать человека с его обнаженной действительности, его не волнует изначально, насколько она плоха или хороша, и в чем состоит ее предназначение. Полемизуя на распространённую в то время тему о сверхчеловеке Ницше, Достоевский создает своего собственного сверхчеловека в изображении князя Мышкина, главного героя "Идиота". Это сочинение Достоевского можно считать психоаналитическим исследованием силы добра [3]. Князь Мышкин показан читателям как самый чистый, добрый и положительный человек. Как писал Достоевский: «Главная мысль романа – это изображение положительного и прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного, – всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы ещё далеко не выработался» [4].

Существовало три великих основоположника новых представлений о человеке – это Шопенгауэр, Ницше и Достоевский. Для Достоевского первейшим проявлением человеческой воли служит требование свободы. Философия воли, распространяемая Достоевским, разнится с волюнтаризмом двух немецких мыслителей. Первичный инстинкт Шопенгауэра носит название "воля к жизни", у Ницше – "воля к власти", у Достоевского его можно было бы назвать "волей к свободе".

Достоевский демонстрирует нам «Трагедию свободы», которая отчетливо читается в образе главного героя «Преступления и наказания». Раскольников, убивая старуху-процентщицу, хочет доказать самому себе, что он право имеющий, обладает могуществом. Происходит стремление стать сверхчеловеком, приравнивание себя к Богу, освобождение себя от всяких нравственных запретов. Убеждения Достоевского таковы: личность заключает в себе единство двух неразрывно связанных между собой сторон человеческого Я – нравственности и разума. После совершения тяжкого преступления, все установленные разумные идеи Раскольникова рушатся под гнетом его собственных моральных терзаний. Несмотря на это, даже после всего содеянного, Родион получает право на искупление. Таким образом, Достоевский выносит приговор безнравственному уму, судьба Раскольникова может постичь любого так называемого «спасителя человечества», возмнившего себя способным вершить судьбы, лишённого понятий морали

и нравственности. Важно помнить, что не всегда в жизни может появиться Соня Мармеладова и наставить на путь истины.

И пусть эта истина у каждого своя, понятия нравственности и морали у литераторов так или иначе по-своему пересекаются. Философские идеи Ницше и Спенсера нашли отражение в романе зарубежного писателя Джека Лондона «Мартин Иден». Идея Ницше о сверхчеловеке стала предметом рассуждений для многих авторов, и Джек Лондон – не исключение. В творчестве Лондона рассматривается проблема о существовании сильной, особенной личности в мире простых людей. То есть, Джек Лондон выдвигает Мартина Идена в качестве примера сверхчеловека. Ницше считал, что сверхчеловек – интеллектуальный гений, не обделенный физической силой. Согласно его мнению, счастья способен достичь только сильный и волевой человек, познавший всю цену жизни и способный наслаждаться каждым ее мгновением [5]. Таким же сильным как духом, так и умом своего героя создает Джек Лондон.

Не только ницшеанские идеи оставили след в творчестве американского писателя Джека Лондона. Позитивизм, проповедуемый в 19-20 веке стал основополагающим для написания романа. Мартин Иден, являясь простым моряком стремится завоевать сердце возлюбленной, приблизится к высшему, по его мнению, обществу. В процессе обучения основам науки, он знакомится с идеей позитивизма Спенсера, которая для него становится своеобразным маяком в достижении желаемого результата. Мартин Иден восхищается позитивизмом в то время, как автор в ходе повествования поэтапно развенчивает его основные доктрины. Таким образом, полемические взгляды Лондона к позитивистским воззрениям остаются скрытыми внутри произведения и проявляются не в отдельных высказываниях оппонентов, а в трагической судьбе главного героя, потерпевшего крах из-за неверных мировоззренческих ориентиров, которым он слепо следовал в поисках истины [6].

Мартин полагал, что постиг истину, доступную человеку, «благодаря Герберту Спенсеру и тому великому ключу к мирозданию, который... зовется эволюцией!» Он заявляет: «Основной закон эволюции остается в силе! В борьбе за существование ... побеждает сильнейший, а слабый осужден на гибель! Мартин, изначально, позиционируя себя как сильную личность, с радостью воспринимает позитивистские теории и произносит такие слова: «Вы делаете вид, что верите в победу сильнейшего, а я действительно в это верю... Мир принадлежит сильным, которые так же благородны, как и могучи, и которые презирают стадо торгашей и лавочников» [7]. Будучи опьяненным осознанием обладания собственной силой, он полностью игнорирует чувства и образ жизни тех, кого уничижительно называет «ничтожными людишками» или «рабами». Ведя полемизирование с

персонажем, автор показывает нам, что масса «людишек» не такая безликая, как думал Мартин, а напротив, каждый индивидуален и значителен.

По мнению Мартина, «биологический фактор» и есть «самая основа всех искусств, главный материал, из которого построена, в конце концов, вся человеческая культура». Герой избирает для себя путь писателя, не беря во внимание идеи творческого вдохновения как по-настоящему движущей силы искусства, он воспринимает создание произведений литературы как ремесло, поэтому и сам ставит себе установку – писать в день по тысячу, независимо от жизненных обстоятельств и физического состояния.

С одной стороны, изначально Иден предстает перед нами как полный энтузиазма, романтический, восторженный юноша, идеализирующий любовь, искусство, верящий в красоту мира и людей. С другой стороны, он, по мере углубления в изучение философии, становится материалистом, утверждающим, что любовь – это древнейший инстинкт и рассматривать его надо не более чем, химикобиологический процесс, а суть искусства заключается в практической пользе, которую оно должно приносить и правдиво отражать действительность.

В результате, добившись всех поставленных целей, Мартин чувствует только опустошенность, разочаровавшись в высшем обществе и в своих же идеях. Как и сам Лондон, Мартин Иден в итоге осознает, что человек не только существо биологическое, но социальное а, главное, духовное. Будучи духовным, человек не может жить исключительно по биологическим законам [8]. К сожалению, главная трагедия Мартина Идена в том, что приходит он к этому слишком поздно. Критически переработав идею о сверхчеловеке Ницше, автор ставит вопрос о возможности или невозможности существования такого индивида в мире, наполненном обычными людьми. Ознакомившись с романом, можем прийти к выводу, что сверхчеловек может оказаться даже менее жизнеспособным нежели обычные люди, которых нехотя обесценивал «сверхчеловек» – Мартин Иден. Уникальность Джека Лондона как автора заключается в том, что он в своих произведениях поднимает философские вопросы личности, психологически раскрывает сложность и противоречие характера человека, затрагивает многогранность его внутреннего мира.

Главная цель писателей всегда состояла в том, чтобы донести свои идеи читателю и тот смог найти в них отклик. Философские воззрения в литературе многогранны, но в их центре всегда стоит человек. Каждый писатель по-разному видит образ идеальной личности, проблемы бытия и истину жизни. Писатели 19-20 веков создавали свои романы не о выдуманных персонажах, а о реальных людях с их мировосприятием, жизненными ситуациями, проблемами личности или социума, волнующими поколения. Таким образом, философия литераторов имеет свое влияние на

наше формирование взглядов касательно совершенно разных вопросов, например, мира, ценностей, человеческого счастья и ведет к познанию самого себя.

Список литературы

[1] Евлампиев И.И. Русская философия в европейском контексте. СПб.: Изд-во РХГА, 2017. 467 с.

[2] Сканлан Д. Достоевский как мыслитель = Dostoevsky the Thinker / Пер. с английского Д. Васильевой и Н. Киреевой. – СПб.: Академический проект, 2006. 256 с. ISBN 5733103221.

[3] Варава В.В. "Человек есть тайна..." (нравственная философия Достоевского). // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2018. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-est-tayna-npravstvennaya-filosofiya-dostoevskogo>. (дата обращения: 08.06.2021).

[4] Философские идеи в русской литературе. [Электронный ресурс]. – URL: https://studme.org/1074051626763/filosofiya/filosofskie_idei_russkoy_literature. (дата обращения: 03.06.2021).

[5] Ф.М. Достоевский. "Идиот". (1868) Тарасов Ф.Б. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.portal-slovo.ru/philology/37086.php>. (дата обращения: 03.06.2021).

[6] Кутеева Н.Э. Polemika с ницшеанской идеей сверхчеловека в романе Джека Лондона "Мартин Иден" // Вестник ЧелГУ. – 2010. № 7. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polemika-s-nitshsheanskoj-ideey-sverhcheloveka-v-romane-dzheka-londona-martin-iden>. (дата обращения: 08.06.2021).

[7] Е. А. Морозкина¹, Н. Э. Кутеева Polemika с позитивизмом в романе Джека Лондона «Мартин Иден». [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polemika-s-pozitivizmom-v-romane-dzheka-londona-martin-iden>. (дата обращения: 01.06.2021).

[8] «Мартин Иден» Джек Лондон // Цитаты. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mybook.ru/author/dzhek-london/martin-iden-3/citations/184109/>. (дата обращения: 08.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Evlampiev I.I. Russian philosophy in a European context. SPb.: Publishing house of the RKhGA, 2017. 467 p.

[2] Scanlan D. Dostoevsky as a thinker = Dostoevsky the Thinker / Per. from English D. Vasilyeva and N. Kireeva. – SPb.: Academic project, 2006.256 p. ISBN 5733103221.

[3] Varava V.V. "Man is a mystery ..." (Dostoevsky's moral philosophy). // Bulletin of TulSU. Humanitarian sciences. – 2018. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-est-tayna-nravstvennaya-filosofiya-dostoevskogo>. (date of access: 06/08/2021).

[4] Philosophical ideas in Russian literature. [Electronic resource]. – URL: https://studme.org/1074051626763/filosofiya/filosofskie_idei_russkoy_literature. (date of access: 03.06.2021).

[5] F.M. Dostoevsky. "Moron". (1868) Tarasov F.B. [Electronic resource]. – URL: <https://www.portal-slovo.ru/philology/37086.php>. (date of access: 03.06.2021).

[6] Kuteeva N.E. Polemics with the Nietzschean idea of the superman in the novel by Jack London "Martin Eden" // Vestnik ChelGU. – 2010. No. 7. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polemika-s-nitssheanskoy-ideey-sverhcheloveka-v-romane-dzheka-londona-martin-iden>. (date of access: 08.06.2021).

[7] Morozkina E.A., Kuteeva N.E. Polemics with positivism in the novel by Jack London "Martin Eden". [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polemika-s-pozitivizmom-v-romane-dzheka-londona-martin-iden>. (date of access: 01.06.2021).

[8] "Martin Eden" Jack London // Quotes. [Electronic resource]. – URL: <https://mybook.ru/author/dzhek-london/martin-iden-3/citations/184109/>. (date of access: 28.06.2021).

© А.С. Паламарь, 2021

Поступила в редакцию 25.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Паламарь А.С. Философские воззрения в литературе // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 116-122. URL: <https://ip-journal.ru/>